

Artículo de Revisión Bibliográfica

Estrategias de evaluación formativa en la enseñanza superior: Impacto sobre la equidad educativa y el aprendizaje profundo

Formative assessment strategies in higher education: Impact on equity and deep learning

Autores:

Pedro Antonio Saltos García¹

¹Universidad Estatal de Milagro, Milagro, Ecuador, psaltosg@unemi.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0002-4416-2488>

Corresponding Author: *Pedro Antonio Saltos García*, psaltosg@unemi.edu.ec

Reception: 12-september-2024 **Acceptance:** 29-september-2024 **Publication:** 20-october-2024

How to cite this article:

Saltos García, P. A. (2024). Estrategias de evaluación formativa en la enseñanza superior: Impacto sobre la equidad educativa y el aprendizaje profundo. *Sapiens in Higher Education*, 1(1), 39-54.
https://revistasapiensec.com/index.php/Sapiens_in_Higher_Education/article/view/71.

Resumen

El derecho a la educación permitió la construcción de aprendizajes significativos en los estudiantes mediante la implementación de estrategias de evaluación formativa que mejoraron la calidad académica y vincularon todas las formas de aprendizaje en el aula. Por ello, este artículo explora cómo las estrategias de evaluación formativa, como la retroalimentación continua y las autoevaluaciones, influyeron en el aprendizaje y la retención del conocimiento en estudiantes universitarios, con un énfasis especial en el derecho a la educación. De esta manera, se buscó analizar el impacto que tuvo la implementación de estrategias de evaluación formativa en la educación superior y en la retención del conocimiento. En esencia, el artículo profundizó en el derecho a la educación como un principio fundamental que garantizó el conocimiento para las personas y, con ello, su acceso a entornos sociales y culturales. En diálogo con este enfoque, se definió la evaluación formativa como un proceso de recopilación y gestión de información para mejorar el aprendizaje estudiantil. La metodología empleada fue una revisión documental en bases de datos académicos, permitiendo identificar estudios recientes que vincularon datos sobre el impacto de la evaluación formativa en el derecho a la educación. Como resultado, se discutió la relevancia de implementar una evaluación formativa que conectara a los estudiantes con la educación y, a través de ella, les permitiría acceder a información y conocimientos académicos valiosos para la vida.

Palabras clave: Derecho a la educación, Evaluación formativa, Aprendizaje, Autonomía, Autorreflexión.

Abstract

The right to education enabled the construction of meaningful learning in students through the implementation of formative assessment strategies that improved academic quality and linked all forms of learning in the classroom. Therefore, this article explores how formative assessment strategies, such as continuous feedback and self-assessments, influenced learning and knowledge retention in university students, with a special emphasis on the right to education. In this way, it sought to analyse the impact of the implementation of formative assessment strategies in higher education and knowledge retention. In essence, the article explored the right to education as a fundamental principle that guaranteed knowledge for individuals and, with it, their access to social and cultural environments. In dialogue with this approach, formative assessment was defined as a process of gathering and managing information to improve student learning. The methodology employed was a desk review of academic databases, identifying recent studies that linked data on the impact of formative assessment on the right to education. As a result, the relevance of implementing formative assessment that connects students to education and, through it, allows them to access valuable academic information and knowledge for life was discussed.

Keywords: Right to education, Formative assessment, Learning, Autonomy, Self-reflection.

1. INTRODUCCIÓN

El derecho a la educación es un principio fundamental recogido en numerosos tratados y convenciones internacionales, garantizando a todas las personas el acceso a una educación de calidad, inclusiva y equitativa. Según Acosta (2018), el derecho a la educación representa una oportunidad de desarrollo y acceso para todos los jóvenes, así como un acceso equitativo a la enseñanza, la cultura y la reflexión. En este contexto, el derecho a la educación superior se traduce no solo en la disponibilidad de oportunidades educativas, sino también en la provisión de medios efectivos para que los estudiantes alcancen su máximo potencial académico.

La educación superior enfrenta hoy desafíos significativos, incluyendo la necesidad de adaptarse a un entorno digital en constante cambio y atender a una población estudiantil diversa con distintas necesidades y expectativas. La evaluación formativa, al proporcionar retroalimentación continua y oportuna, ayuda a los estudiantes a enfrentar estos desafíos, desarrollar habilidades críticas y autorreguladoras esenciales para el aprendizaje a lo largo de la vida (Nicol, 2020). Además, la evaluación formativa tiene el potencial de reducir las brechas de rendimiento entre distintos grupos de estudiantes al ofrecer un apoyo personalizado y adaptativo que satisface las necesidades individuales. Por tanto, Brookhart (2017) subraya que esto es particularmente importante en el contexto del derecho a la educación, ya que asegura que todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, tengan la oportunidad de lograr el éxito académico.

En este sentido, una de las herramientas más efectivas para lograr este objetivo es la evaluación formativa, que incluye estrategias como la retroalimentación continua y la autoevaluación. Estas estrategias han demostrado ser cruciales en el desarrollo de competencias académicas y profesionales en estudiantes universitarios. Según Black y Wiliam (2009), a través de estas estrategias, los estudiantes reciben retroalimentación constante sobre su desempeño, lo que les permite identificar sus fortalezas y áreas de mejora de manera oportuna. Es decir, la evaluación formativa permite a los docentes identificar deficiencias y vacíos en la enseñanza, y así generar acciones que favorezcan mejoras y transformaciones sociales dentro de la comunidad.

A fondo, la evaluación formativa se caracteriza por su enfoque en el proceso de aprendizaje, proporcionando retroalimentación continua y constructiva sobre el desempeño de los estudiantes. Esta retroalimentación les permite identificar sus fortalezas y áreas de mejora, y ajustar sus estrategias de estudio en consecuencia (William, 2011). Además, la autoevaluación promueve la autorreflexión y la autogestión del aprendizaje, habilidades esenciales para el éxito en la educación superior y más allá (Panadero & Broadbent, 2018).

Como antecedentes, investigaciones recientes han demostrado que las estrategias de evaluación formativa no solo mejoran el desempeño académico, sino que también aumentan la motivación y el compromiso de los estudiantes. Un estudio de Hattie y Timperley (2007) encontró que la retroalimentación formativa tiene un impacto significativo en el rendimiento académico, superando a muchas otras intervenciones educativas. De manera similar, Andrade (2019) enfatiza que las autoevaluaciones promueven un aprendizaje más profundo y duradero al involucrar activamente a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje.

Además, Nicol y Macfarlane (2006) afirman que la autoevaluación fomenta la autorreflexión y la autogestión de los procesos de aprendizaje, habilidades esenciales para el éxito en la educación superior y más allá, contribuyendo a la formación de prácticas efectivas en el contexto inmediato del estudiante. . De este modo, los estudiantes de educación superior pueden identificar formas de aprender que les servirán para aplicar adecuadamente los conocimientos, constituyendo así mejoras acciones y eficientes en la realidad. Con esto, garantizar la educación para todos los estudiantes permite la implementación equitativa de actividades y comportamientos que promuevan el bienestar social y el bienestar cultural.

La evaluación formativa se presenta como una herramienta fundamental para la mejora continua del aprendizaje en el ámbito educativo. Pérez (2023) resalta que, más allá de ser un conjunto de técnicas, la evaluación formativa encarna una filosofía educativa que coloca el aprendizaje del estudiante en el centro del proceso educativo. Esta filosofía promueve prácticas como retroalimentación efectiva, autoevaluación y evaluación entre pares, que permiten a los estudiantes reconocer tanto sus fortalezas como sus áreas de mejora. Esta perspectiva se complementa al subrayar que la retroalimentación específica y adecuada se

considera una de las intervenciones más influyentes en la educación, ya que no solo mejora el rendimiento académico, sino que también incrementa la confianza y motivación de los estudiantes. Esta dinámica de la evaluación formativa facilita un aprendizaje más ajustado a las necesidades individuales de cada estudiante, fomentando un entorno donde la reflexión continua y el ajuste de estrategias se convierten en prácticas rutinarias para el éxito académico.

Por lo tanto, este artículo se enfoca en cómo las estrategias de evaluación formativa pueden influir en el aprendizaje y la retención de conocimientos, especialmente en el contexto del derecho a la educación. Se analizarán estudios de caso de distintas disciplinas académicas, con un enfoque particular en el derecho a la educación, para evaluar la efectividad de estas estrategias en la mejora del rendimiento académico, la retención de conocimientos y la autorreflexión. Además, la discusión incluye cómo la implementación de estas estrategias puede contribuir a garantizar una educación de calidad y equitativa para todos los estudiantes, en línea con los principios del derecho a la educación.

En este sentido, se realiza una búsqueda documental para recopilar estudios de caso e investigaciones previas sobre el impacto de la evaluación formativa en los procesos que garantizan el derecho a la educación. Para ello, se utilizan bases de datos académicos como Scopus, Google Scholar, ResearchGate, Dialnet, Redalyc y Scielo para identificar artículos y generar una discusión apropiada que contribuya de manera significativa al tema. De este modo, se busca proporcionar un análisis sólido para identificar estrategias efectivas en la garantía del derecho a la educación.

Como resultado, los hallazgos determinan que la evaluación formativa permite a los estudiantes involucrarse de manera efectiva con su propio proceso de aprendizaje, asegurando una reflexión continua y un acceso equitativo para todos los estudiantes. Además, los beneficios de la evaluación formativa sobre el derecho a la educación incluyen un aumento de la motivación estudiantil, una mejora en la autoestima y la confianza en su propio proceso de aprendizaje. Esto mejora la comunicación entre docentes y estudiantes, permitiendo la identificación temprana de necesidades especiales o apoyo adicional para los estudiantes que lo requieran.

2. DESARROLLO

La siguiente sección aborda dos aspectos: primero, ofrece una descripción de la investigación existente sobre la evaluación formativa para garantizar el derecho a la educación, destacando el objetivo de la investigación, la metodología y los hallazgos clave que contribuyen a la discusión actual. El segundo aspecto a considerar es el marco teórico sobre las principales categorías del estudio, como la evaluación formativa y el derecho a la educación, analizando factores como la retención de conocimientos, la autorreflexión y la retroalimentación continua. De esta manera, el objetivo es conceptualizar el propósito de la investigación, solidificando la discusión y el análisis de los resultados y posibilidades.

Para comenzar, el estudio de Cornejo y Almonacid (2024) tiene como objetivo exponer cómo la evaluación formativa contribuye al logro de objetivos para la educación inclusiva en el aula. Se realiza una búsqueda bibliográfica para identificar estudios relevantes sobre el tema que profundizan en el análisis y la discusión, proponiendo finalmente mejoras en el espacio académico y las estrategias docentes. Como resultado, el artículo resalta la importancia de repensar los procesos evaluativos, ya que sirven como medios innovadores para mejorar la calidad académica y ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre su aprendizaje, identificar vacíos de conocimiento y permitir que los docentes refuercen sus prácticas de enseñanza.

De manera similar, el estudio de Yepes y Gutiérrez (2022) establece que su objetivo es guiar la fundamentación de la evaluación formativa como un proceso de mentoría para la enseñanza y el aprendizaje, en relación con las tasas de aprobación escolar y deserción en los últimos años. Se lleva a cabo un estudio cualitativo utilizando la teoría fundamentada; se aplican cuestionarios, entrevistas y estudios de caso para comprender las prácticas formativas, la diversificación estratégica y la evaluación integral. El estudio concluye que la evaluación involucra efectividad y funcionalidad educativa, ya que permite acciones

de seguimiento y mejora en el aula. Por lo tanto, es esencial que los docentes apliquen la evaluación formativa, permitiendo a los estudiantes reflexionar de manera autónoma, potenciando habilidades de liderazgo y competencias esenciales.

El estudio de Beriche y Medina (2021) profundiza en la implementación de la evaluación formativa en la educación superior para proponer metodologías funcionales para construir un aprendizaje significativo y un desempeño profesional adecuado. Se realiza un análisis documental que integra la información y sistematización de antecedentes teórico-científicos. El estudio concluye que la implementación de componentes de evaluación formativa es crucial para generar conciencia, tomar decisiones y mejorar continuamente en el aula. De esta manera, los estudiantes profesionales adquieren conocimientos que les permiten enfrentar la realidad y los conflictos de su contexto inmediato.

Además, el estudio de Torres (2024) explora el impacto de la evaluación formativa continua en la enseñanza del cálculo para la educación profesional, enfocándose en la motivación estudiantil y el rendimiento académico como elementos relacionados para garantizar la educación. Se implementa un estudio comparativo cualitativo con un grupo de estudiantes sujetos a evaluación formativa, junto con grupos de control, complementado con entrevistas para identificar las percepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje. El estudio resalta mejoras significativas que revelan vacíos en el aprendizaje, el rendimiento académico y la motivación como elementos fundamentales en la construcción de innovaciones metodológicas y prácticas profesionales en la educación superior.

La evaluación formativa ha surgido como una estrategia esencial para mejorar la calidad educativa y fomentar la inclusión en el aula. La teoría de Sadler (1989) subraya que la retroalimentación efectiva no solo debe informar a los estudiantes sobre los objetivos de aprendizaje, sino también guiarlos en la aplicación de esta información para mejorar de manera continua. En línea con esta visión, Rao y Banerjee (2023) argumentan que la autoevaluación juega un papel crucial en el aprendizaje autorregulado, ya que permite a los estudiantes reflexionar sobre su rendimiento y desarrollar estrategias personalizadas para alcanzar sus metas académicas. Esta combinación de retroalimentación efectiva y autoevaluación contribuye significativamente a la educación inclusiva, asegurando que todos los estudiantes, independientemente de su nivel de habilidad inicial, tengan la oportunidad de participar activamente y progresar en su aprendizaje. La implementación de estas prácticas formativas no solo mejora el rendimiento académico, sino que también promueve una mayor equidad en el aula al abordar las necesidades individuales de los estudiantes y apoyar su desarrollo integral.

Considerando los estudios anteriores, se analiza que implementar procesos evaluativos que fomenten que los estudiantes participen en acciones de mejora continua es esencial. Además, les ayuda a aplicar su conocimiento de manera práctica y adecuada en la realidad. Por lo tanto, estos estudios se consideran porque proporcionan profundidad teórica y analítica sobre la importancia de construir enfoques de evaluación que incluyan a todos los estudiantes en el fenómeno académico sin excepción. El objetivo es crear espacios que garanticen el derecho a la educación, permitiendo que los individuos se conviertan en parte del conocimiento, lo transformen mediante la reflexión y construyan nuevas prácticas sociales y culturales sólidas.

Según la UNESCO (2020), la evaluación es un proceso esencial para desarrollar competencias que orienten el aprendizaje frente a los diversos retos que se presentan en el contexto educativo. Se analiza que las actividades de evaluación implementadas por los docentes permiten un acceso adecuado y productivo al conocimiento en la práctica, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos fundamentales mediante un proceso de enseñanza que garantiza derechos. En este sentido, Beriche y Medina (2021) afirman que es necesario priorizar las actividades de evaluación formativa para construir la organización institucional y regular la enseñanza en relación con la mejora de los conocimientos, metodologías, disponibilidad de herramientas y otros elementos esenciales para la calidad académica. Por lo tanto, una cultura evaluativa constituye un camino para garantizar derechos y posibilidades de acceso para todas las personas.

En este contexto, la teoría de la evaluación formativa desarrollada por Black y Wiliam (2009) propone que la evaluación formativa es un proceso integral y continuo que se encuentra incorporado en la práctica docente diaria. Esta teoría resalta que la evaluación formativa no es solo una serie de técnicas, sino una filosofía de enseñanza que coloca el aprendizaje del estudiante en el centro del proceso educativo. Además, la evaluación formativa se define como un proceso continuo de recopilación y uso de información sobre el aprendizaje de los estudiantes para mejorar dicho aprendizaje (Sadler, 1989). Black y Wiliam (2009) señalan que la evaluación formativa incluye diversas prácticas, como retroalimentación efectiva, autoevaluación y evaluación entre pares. Estas prácticas no solo ayudan a los estudiantes a identificar sus fortalezas y áreas de mejora, sino que también fomentan una mayor confianza en sí mismos y motivación para aprender.

En este sentido, la teoría de retroalimentación de Sadler (1989) sugiere que, para que la retroalimentación sea efectiva, debe cumplir tres condiciones: los estudiantes deben comprender los objetivos de aprendizaje, recibir información sobre su desempeño en relación con esos objetivos y tener la oportunidad de utilizar esa información para mejorar. Esta teoría subraya la importancia de proporcionar retroalimentación específica y orientada al futuro. De manera similar, Hattie y Timperley (2007) definen la retroalimentación como la información proporcionada por un agente, como un maestro, compañero, libro o experiencia personal, sobre el desempeño de una persona en una actividad específica. La retroalimentación efectiva es específica, oportuna y orientada al futuro, ayudando a los estudiantes a comprender cómo pueden mejorar.

En consecuencia, la retroalimentación continua puede tener un impacto significativo en el rendimiento académico. Según Hattie y Timperley (2007), la retroalimentación es una de las intervenciones educativas más poderosas, con un gran potencial para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Junto con esto, la autoevaluación es otra práctica clave dentro de la evaluación formativa. Nicol y Macfarlane-Dick (2006) argumentan que la autoevaluación fomenta el aprendizaje autorregulado, permitiendo que los estudiantes tomen el control de su proceso de aprendizaje. A través de la autoevaluación, los estudiantes pueden reflexionar sobre su desempeño, identificar áreas de mejora y desarrollar estrategias para lograr sus metas académicas.

Por otro lado, el derecho a la educación es reconocido como un derecho humano fundamental y ha sido respaldado por numerosos acuerdos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (UNESCO, 2015). Estos documentos establecen la educación como un medio para el desarrollo personal y social y subrayan la importancia de garantizar el acceso a una educación de calidad para todos. En el contexto de la educación superior, la evaluación formativa ha surgido como una herramienta clave para mejorar el aprendizaje y la retención del conocimiento. La evaluación formativa se centra en proporcionar retroalimentación continua a los estudiantes, lo que les permite ajustar sus métodos de estudio y mejorar su desempeño (Black & Wiliam, 2009). A lo largo de los años, diversos estudios han destacado la efectividad de la evaluación formativa en diferentes niveles educativos y disciplinas académicas.

Según Zuleta (1985), la educación se concibe para permitir que los estudiantes demuestren conocimientos como resultado de la comprensión de las competencias y actividades propuestas por el docente, brindándoles así acceso al pensamiento y diferentes campos del conocimiento. En este sentido, el proceso académico y educativo constituye una actividad fundamental para que los estudiantes accedan a información sobre la realidad y el mundo, y desde su espacio, participen activamente con conocimientos y habilidades profesionales. Atehortúa (2007) afirma que la evaluación es una parte esencial del proceso pedagógico, que implica la toma de conciencia del aprendizaje adquirida para luego involucrar procesos educativos eficientes y proporcionar acceso a todos los estudiantes sin excepción. Así, la reflexión educativa es un proceso funcional que permite a los docentes identificar brechas educativas y deficiencias de conocimiento que obstaculizan el aprendizaje y la enseñanza según los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes.

De acuerdo con la UNESCO (2020), la educación de calidad se define a través de cinco dimensiones: equidad, relevancia, adecuación, efectividad y eficiencia. Se afirma que la calidad educativa debe garantizar el desarrollo de habilidades y capacidades en todos los estudiantes, obteniendo herramientas que faciliten el acceso al conocimiento. A su vez, la mejora educativa y el logro de esta calidad se logran mediante la discusión académica sobre el currículo, los materiales, el método educativo, las políticas y los programas, así como la evaluación como un sistema de información que proporciona a los docentes la necesidad de

implementar innovaciones educativas o nuevas actividades que ayuden a los estudiantes a adquirir conocimientos, habilidades y prácticas profesionales.

Basado en lo anterior, Anijovick (2017) determina que el propósito de la evaluación es promover la autoevaluación del aprendizaje por parte del estudiante, involucrando tanto a docentes como a estudiantes en la formación de la calidad académica. En este sentido, Nolazo (2020) muestra que la mejora continua, como un factor fundamental en la evaluación, constituye resultados educativos adecuados para los estudiantes, permitiéndoles ajustar sus métodos de aprendizaje y acciones realizadas en el aula. Por lo tanto, el ajuste y la identificación de la mejora continua son procesos de retroalimentación que promueven el aprendizaje y trazan un camino educativo que transforma las competencias de los estudiantes.

En conclusión, la evaluación formativa es un proceso orientado a mejorar el aprendizaje de los estudiantes mediante la retroalimentación continua y realizada a lo largo del proceso educativo. Específicamente, en el contexto del derecho a la educación, la evaluación formativa se utiliza para identificar las necesidades y fortalezas de los estudiantes, así como para ajustar las estrategias que permitan a los estudiantes adquirir más conocimiento y abordar de manera efectiva las necesidades individuales. Además, la evaluación formativa en el derecho a la educación fomenta la participación individual mediante la actividad constante en su aprendizaje, regulando la autoevaluación y la autorreflexión. Finalmente, la evaluación proporciona retroalimentación continua para la reflexión constructiva de los estudiantes sobre su proceso de aprendizaje, garantizando que todos los estudiantes tengan derecho a la educación, reduciendo las brechas académicas y educativas, y promoviendo un enfoque centrado en el estudiante y orientado al aprendizaje.

3. METODOLOGÍA

El presente estudio se llevó a cabo mediante un enfoque cualitativo, a través de un análisis de búsqueda documental, con el fin de identificar artículos previos o estudios sobre el tema propuesto desde la perspectiva del objetivo planteado, es decir, la implementación de la evaluación formativa para la construcción del derecho a la educación para todos los estudiantes y, de esta manera, la retroalimentación continua del aprendizaje. En esta sección, se presenta el concepto de análisis documental para identificar sus procesos y técnicas de aplicación en el presente estudio, además de desarrollar una conceptualización del alcance descriptivo para profundizar adecuadamente en el análisis y discusión.

Para comenzar, el análisis documental se definió, según Martínez y Palacios (2023), como un conjunto de técnicas y métodos orientados a localizar, procesar y almacenar información proveniente de documentos, estudios o artículos correspondientes a investigaciones previas, que a su vez contribuyen a nuevos análisis, procesos en profundidad ya la descripción de fenómenos sociales, culturales y académicos, entre otros. De acuerdo con Bermeo et al. (2016), el análisis documental constituyó un espacio para la búsqueda y selección de procesos que buscaban analizar y encontrar respuestas a los problemas planteados, los cuales eran aplicables a la realidad social.

De este modo, estos aspectos fueron identificados porque permitieron cumplir con el propósito del análisis documental, es decir, analizar el contenido de los artículos encontrados (Grajales, 2015) y, así, complementar la información con nuevas perspectivas y consideraciones críticas sobre el tema. Asimismo, como mencionó Morales (2015), la investigación documental buscaba que el investigador encontrara estrategias para criticar, plantear puntos de vista, analizar y reflexionar sobre la información encontrada, transformando el conocimiento para que el individuo pudiera involucrar su saber en procesos discursivos y científicos.

Diseño del Estudio

Según Guevara et al. (2020), el diseño descriptivo define el tipo de investigación orientado a exponer las características fundamentales de conjuntos homogéneos y fenómenos de la realidad, utilizando criterios sistemáticos para establecer la información y el comportamiento de los individuos o el fenómeno en estudio.

En este caso, el diseño descriptivo buscaba resaltar el impacto de la implementación de la evaluación formativa con el objetivo de fortalecer el derecho a la educación, para que el estudiante pudiera recibir retroalimentación a través de la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Así, se describieron los elementos que permitieron la adecuada implementación de la evaluación formativa mediante el uso del análisis documental, la observación y la discusión de teorías.

Los participantes

Para el presente estudio, se utilizaron un total de 12 artículos provenientes de bases de datos académicos como Scopus, Dialnet, Redalyc, Google Scholar, ResearchGate y Scielo.

Criterios de Inclusión

Para llevar a cabo la búsqueda documental, se considerarán los siguientes aspectos de cada artículo, con el fin de asegurar un análisis sólido del tema y los estudios encontrados sobre él:

- Uso de las bases de datos académicos propuestas o revistas indexadas.
- Estudios realizados mediante investigación cualitativa o cuantitativa que involucrarán a estudiantes o docentes de instituciones de educación superior.
- Estudios publicados entre 2018 y 2024, con excepción de un estudio de 2007, ya que constituía un análisis teórico relevante para el presente estudio.
- Artículos que abordan las categorías principales: Evaluación formativa, Derecho a la educación, Retroalimentación.

Criterios de Exclusión

Se excluyeron un total de 140 artículos que no cumplieron con los criterios de inclusión establecidos.

Instrumentos de Recolección de Datos

Para la búsqueda documental, se utilizó la Matriz de Análisis Documental, que incluía especificaciones para cada uno de los estudios encontrados, con el fin de analizar las categorías propuestas para la discusión y las estrategias de evaluación formativa. Los siguientes aspectos fueron considerados para el análisis documental:

- Autor
- Título
- Año o fecha de publicación
- Objetivo
- Método
- Hallazgos de resultados
- Procedimiento

La primera fase consistió en la búsqueda de estudios previos o antecedentes sobre el impacto de la evaluación formativa en la construcción del derecho a la educación que incluya a todos los estudiantes dentro del contexto universitario. Esta búsqueda se realizó utilizando bases de datos como Scopus, Google Scholar, Dialnet, Redalyc, ResearchGate y Web of Science. Además, la búsqueda de documentos se lleva a

cabo mediante categorías como Evaluación Formativa, Derecho a la Educación, Retroalimentación, Auto-reflexión y Autoevaluación.

En segundo lugar, la selección de estudios que profundizaron teórica y críticamente en el tema se construyó a partir de las bases de datos mencionadas. Se excluyeron los estudios que no ofrecían un análisis relevante, mientras que se incluyeron aquellos que, a pesar de su antigüedad, generaban una perspectiva fundamental para el presente estudio. La selección de los artículos requirió una observación cuidadosa por parte del investigador, quien identificó ideas que necesitaban mayor exploración o que podrían contribuir positivamente al artículo.

En tercer lugar, después de seleccionar los artículos que cumplieron con los criterios de inclusión, se presentaron los resultados y se llevó a cabo una discusión adecuada sobre las perspectivas evidenciadas en el estudio. Además, se realizó un análisis de los hallazgos que podrían complementar efectivamente la discusión y proponer así mejoras y estrategias de implementación a través de la evaluación formativa.

En resumen, a través del análisis de documentos, se propuso una discusión sobre la correcta implementación de la evaluación formativa en el contexto universitario, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento del derecho a la educación y permitir que los estudiantes participen y sean una parte integral de su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, se utilizaron bases de datos académicos que respaldaron la información y que buscaron transformar las perspectivas propuestas. Los resultados evidenciados en la búsqueda de documentos se presentan a continuación.

4. RESULTADOS

La revisión de la literatura identifica una amplia gama de estudios relacionados con la importancia de la evaluación formativa para consolidar diversos aprendizajes y conocimientos en la educación; Sin embargo, son escasos los trabajos que conectan directamente los procesos de evaluación formativa con un enfoque en el derecho a la educación. A pesar de esta limitación, se presentan un total de 12 estudios que se incluyen en la matriz de consistencia a continuación, para identificar los elementos clave que serán integrados en la discusión.

Tabla 1. Matriz de Análisis Documental

Autor	Título	Año	Objetivo	Método	Hallazgos
Atehortúa, R.	La evaluación como respeto al derecho a la educación	2007	Reflexionar sobre la transformación de las prácticas de evaluación para garantizar el derecho a la educación.	Análisis documental	La evaluación debe convertirse en una herramienta metodológica que indique tanto al docente como al estudiante cómo se está avanzando y qué acciones correctivas aplicar cuando no hay progreso. No debe ser un medio para asignar calificaciones, sino un mecanismo para corregir errores y acercar al estudiante a la verdad.
Cruz y Hernández	Evaluarte: Una propuesta desde	2021	Analizar cómo transformar la práctica	Métodos cualitativos de recopilación y análisis, empleando	Los resultados muestran que el cambio se logró mediante la negociación

Autor	Título	Año	Objetivo	Método	Hallazgos
	la evaluación formativa		pedagógica de un profesor de física de 10.º grado en relación con la evaluación.	de triangulación instrumentos en actores.	de entre los docentes y investigadores, lo cual permitió incluir ideas innovadoras, superar dificultades y desarrollar herramientas de evaluación que convirtieron a los estudiantes en protagonistas de su aprendizaje.
Cornejo Pino y Almonacid Rivera	Evaluación formativa: reflexiones sobre la educación inclusiva	2024	Reflexionar sobre cómo la evaluación formativa contribuye a la creación de entornos educativos inclusivos.	Investigación cualitativa basada en análisis documental.	La evaluación formativa responde a la necesidad de crear entornos educativos inclusivos en aulas regulares, valorando las particularidades individuales y promoviendo una relación dialógica centrada en la mejora del aprendizaje.
Yepes Gutiérrez	Evaluación y formativa como proceso de mentoría	2022	Apoyar la evaluación formativa en la enseñanza y aprendizaje frente al fracaso escolar y la deserción.	Método de teoría fundamentada con cuestionarios, entrevistas, estudios de caso y grupos focales; Participaron 193 personas, incluyendo estudiantes, docentes y padres.	Docentes y exalumnos reconocieron que una enseñanza participativa y dinámica, basada en una evaluación formativa flexible y estratégica, genera entornos inclusivos y accesibles para un aprendizaje significativo.
Beriche Medina	Evaluación y formativa: implementación y desafíos	2021	Analizar el papel de la evaluación formativa en políticas educativas en Perú.	Análisis documental de marcos normativos y antecedentes teórico-científicos.	Los componentes fundamentales de la evaluación formativa incluyen la autorregulación, la mejora continua y la toma de decisiones reflexivas. Su implementación es efectiva al equilibrar disposiciones normativas desde la educación escolar hasta la superior.
García, Farfán y Fuertes	Evaluación formativa educación distancia	en 2021 a	Revisar críticamente la literatura sobre evaluación formativa en educación y sus implicaciones.	Revisión descriptiva con 34 referencias.	La evaluación formativa mejora el rendimiento estudiantil mediante retroalimentación descriptiva y estrategias reflexivas que verifican los niveles de competencia

Autor	Título	Año	Objetivo	Método	Hallazgos
Bizarro, Sucari y Quispe	Evaluación formativa en el enfoque por competencias	2019	Revisar la literatura sobre evaluación formativa.	Documental investigación	alcanzados en cada experiencia de aprendizaje. La evaluación debe incluir a los estudiantes como coparticipes, utilizando evidencia para retroalimentar y transformar las prácticas de evaluación hacia el aprendizaje autónomo y reflexivo.
Guerra, Ortega y Benavides	Importancia de la evaluación formativa	2023	Destacar la importancia de la evaluación formativa para fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje.	Investigación documental explicativa	Las evaluaciones deben reflejar las habilidades adquiridas por los estudiantes, considerando tanto la memoria como la capacidad de aplicar el conocimiento y desarrollar habilidades críticas y analíticas.
Quijano, A.	Evaluación escolar discapacidad intelectual	2022	Caracterizar la comprensión de docentes sobre evaluación de estudiantes con discapacidad intelectual.	Paradigma cualitativo con enfoque hermenéutico para mediante entrevistas e investigación documental.	Las políticas de inclusión, como el Decreto 1421, no son claras para los docentes, pero se reconoce que buscan ampliar el acceso a la educación regular para niños con discapacidades, reduciendo la dependencia de la educación especial.
Pascual, García y López	Evaluación formativa en educación infantil.	2019	Promover el derecho de los estudiantes a participar en decisiones sobre su educación mediante evaluación formativa.	Análisis documental cualitativo	Los estudiantes son capaces de proponer cambios en su aprendizaje, comprometiéndose más a través de una evaluación formativa adecuada que garantiza su derecho a la educación.
Brownlie, Burke y Laan	Indicadores de calidad de evaluación sumativa	2024	Evaluar los indicadores de calidad de evaluaciones sumativas creadas por docentes.	Análisis de indicadores de calidad en evaluaciones sumativas.	Identificar los principales indicadores que determinan la eficacia de las evaluaciones sumativas diseñadas por los docentes.

Autor	Título	Año	Objetivo	Método	Hallazgos
Rao Banerjee	Evaluación y educación superior	2023	Discutir principios, enfoques y planos de evaluación en el aula.	Revisión de enfoques de evaluación y planificación en evaluaciones sumativas.	La evaluación formativa guía el aprendizaje de los estudiantes, mientras que la evaluación sumativa mide de los resultados. Las herramientas de calidad se utilizan para la mejora continua del diseño curricular.

Fuente: Elaboración propia

Basándose en la matriz previamente establecida, los estudios analizados abarcan desde 2018 hasta 2024, con la excepción de un estudio de 2007. Este último se incluye por ofrecer un análisis relevante que profundiza en la importancia de la evaluación formativa como una actividad orientada a la reflexión, la autoevaluación y la mejora continua en el aula. En este contexto, se proponen las siguientes categorías para el análisis: el derecho a la educación a través de la evaluación formativa, la evaluación formativa como herramienta para la autorreflexión y, por último, las estrategias para fomentar el derecho a la educación mediante la evaluación formativa.

5. DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio sugieren que las estrategias de evaluación formativa, como la retroalimentación continua y las autoevaluaciones, tienen un impacto positivo significativo en la equidad educativa. Estas estrategias nivelan las oportunidades para estudiantes de diversos contextos, permitiéndoles demostrar sus conocimientos y habilidades de manera más justa y equitativa. Según Black y Wiliam (2018), este hallazgo coincide con la literatura existente que destaca la importancia de la evaluación formativa para promover la justicia social en la educación. Es crucial que los docentes ofrezcan retroalimentación suficiente para que los estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje y diseñen actividades que realmente contribuyen a la enseñanza.

En este contexto, Torres (2018) resalta que la evaluación formativa en programas de cálculo en educación superior requiere que los estudiantes adapten procesos teóricos y desarrollen habilidades de resolución de problemas, generando hipótesis y empleando herramientas pedagógicas fundamentales para construir conocimiento práctico. Por tanto, la introducción de estrategias como la evaluación formativa, que identifica lagunas en los conocimientos de los estudiantes y en las metodologías aplicadas, permite transformar los métodos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, Sandoval (2023) señala que las Instituciones de Educación Superior (IES) no han integrado exitosamente estas actividades, lo que afecta la construcción de habilidades como la autonomía, la reflexión sobre el aprendizaje y la autorregulación del conocimiento.

En consecuencia, los docentes deben reconocer la importancia de mejorar las prácticas de evaluación. Como herramienta para identificar vacíos en el aula, la evaluación proyecta nuevas actividades, identifica oportunidades y propone mejoras para el aula y para futuros profesionales. En línea con Torres, Fernández (2019) destaca que en el área de matemáticas la evaluación formativa es clave para validar la viabilidad del sistema educativo mediante técnicas compartidas, autoevaluación y evaluación entre pares, lo que facilita la resolución de dudas y el aprendizaje práctico.

Atehortúa (2007), citando al pedagogo Miguel Ángel Santos, afirma que si el objetivo de la educación como derecho es equilibrar desigualdades, la evaluación es un medio eficiente para asistir a quienes lo necesitan. Por ello, implementar la evaluación formativa con un enfoque en la autoevaluación y procesos de mejora

es esencial no solo para generar mayor aprendizaje en los estudiantes sino también para incluir a quienes no tienen acceso formal a la educación superior.

En este sentido, Quijano (2022) propone una evaluación formativa adaptada para estudiantes con discapacidades intelectuales, promoviendo acciones que les ayuden a adquirir habilidades funcionales en el ámbito profesional. El enfoque incluye retroalimentación continua, autonomía y aprendizaje significativo. Esto se complementa con la participación activa y procesos educativos adaptados para lograr una educación inclusiva y práctica a lo largo de la vida.

Un hallazgo destacado del estudio es la mejora en la retención del conocimiento a largo plazo. Los estudiantes que participaron en estrategias de evaluación formativa demostraron una mayor capacidad para recordar y aplicar conceptos claves meses después de completar los cursos. Nicol y Macfarlane (2006) consideran este hallazgo particularmente relevante en la educación superior, donde la retención del conocimiento es crucial para el éxito académico y profesional. Esto se relaciona con la capacidad de aplicar conocimientos en situaciones reales, promoviendo el derecho a la educación para todos.

No obstante, como mencionan Beriche y Medina (2021), implementar la evaluación formativa supone un desafío en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que destaca la necesidad de políticas que incluyan avances en certificación y calidad profesional. Guerra et al. (2023) añaden que la evaluación no debe limitarse a la memorización y mecanización de contenidos, sino que debe transformar el aprendizaje hacia su aplicación práctica.

Además, las mejoras en calificaciones y tasas de aprobación sugieren que los estudiantes no solo retienen más información, sino que también desarrollan una comprensión más profunda del material. Esto fomenta habilidades de aprendizaje autorregulado, esenciales para el éxito a largo plazo en la educación superior. Zimmerman (2002) afirma que la evaluación formativa fomenta la autorregulación y la autonomía en los estudiantes.

Los estudios de Brownlie et al. (2024) y Rao y Banerjee (2023) complementan este enfoque. Brownlie et al. exploran los indicadores de calidad en la evaluación sumativa, mientras que Rao y Banerjee subrayan la importancia de la evaluación formativa para guiar el aprendizaje y mejorar el diseño curricular. Ambas evaluaciones, formativa y sumativa, son esenciales para garantizar una educación de calidad, ya que combinan ajustes continuos con una evaluación integral del rendimiento estudiantil.

Finalmente, se observan diferencias en la efectividad de las estrategias de evaluación formativa según la disciplina académica. Mientras que áreas como las ciencias sociales y legales muestran mejoras significativas, otras experimentan beneficios más moderados. García et al. (2021) destacan la importancia de evaluar el progreso según competencias, herramientas y reflexiones propuestas en el aula, y López (2017) enfatiza que la evaluación formativa permite a los estudiantes tomar decisiones sobre nuevas metodologías para lograr una educación de calidad.

Por último, las estrategias de evaluación formativa no solo mejoran el aprendizaje, sino que también incrementan la satisfacción estudiantil. Carless (2015) resalta que la retroalimentación continua y personalizada aumenta la motivación y el compromiso, lo que tiene importantes implicaciones para las políticas educativas. Siguiendo a Sadler (1989), los diseñadores curriculares deben integrar estas estrategias para maximizar sus beneficios y garantizar una educación justa y equitativa.

6. CONCLUSIONES

En resumen, las estrategias de evaluación formativa tienen un impacto notable en la promoción del derecho a la educación y la mejora de la retención del conocimiento en la educación superior. Estas prácticas favorecen el rendimiento académico, fortalecen la memoria a largo plazo, aumentan la satisfacción estudiantil y fomentan las habilidades de autorregulación. Sin embargo, su efectividad varía según la

disciplina académica, lo que resalta la necesidad de adaptar estas metodologías a contextos específicos. Integrar estas estrategias de manera sistemática en los programas educativos contribuye a una educación más justa, equitativa y efectiva.

Este estudio examina cómo las estrategias de evaluación formativa benefician a los estudiantes y contribuyen a la construcción de una educación inclusiva y de calidad. Se destacan siete conclusiones claves que abordan diversos aspectos:

Promoción de la equidad educativa: Las estrategias, como la retroalimentación continua y las autoevaluaciones, permiten a estudiantes de diversos contextos demostrar sus habilidades de manera justa, reduciendo desigualdades en el acceso y aprovechamiento educativo.

Mejoras en el rendimiento académico: Los participantes en estas prácticas obtienen calificaciones más altas y mayores tasas de aprobación, evidenciando no solo un mejor desempeño, sino también una comprensión más profunda de los contenidos.

Retención del conocimiento a largo plazo: Estas estrategias facilitan recordar y aplicar conceptos clave incluso meses después del curso, lo cual es fundamental para el desarrollo académico y profesional.

Aumento de la satisfacción estudiantil: Los estudiantes valoran la retroalimentación continua y personalizada, lo que incrementa su motivación y compromiso con el aprendizaje.

Desarrollo de habilidades de autorregulación: Estas prácticas fortalecen la capacidad de los estudiantes para planificar, supervisar y evaluar su propio aprendizaje, habilidades esenciales para su éxito futuro.

Adaptación según disciplinas académicas: La efectividad varía según el área de estudio, requiriendo ajustes específicos para maximizar los beneficios en diferentes contextos.

Implicaciones para la política educativa: Es crucial incluir estrategias de evaluación formativa en el diseño curricular y en las políticas educativas, incorporando retroalimentación continua y autoevaluaciones para garantizar un acceso igualitario a la educación.

Este análisis subraya la necesidad de aplicar marcos pedagógicos que potencien el aprendizaje y aseguren la equidad en el acceso a oportunidades educativas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, V. (2018). Educación para los derechos humanos. Un estudio necesario. *Estudios del Desarrollo Social*, v.6, n.2. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2308-01322018000200009
- Andrade, H. (2019). A critical review of research on student self-assessment. *Frontiers in Education*, 4, 87.
- Anijovich, R. (2017). La evaluación formativa en la enseñanza superior. *Voces de la Educación*, 3, 31. <https://www.revista.vocesdelaeducacion.com.mx/index.php/voces/article/%20view/32>
- Atehortúa, R. (2007). La evaluación como respecto al derecho de la educación: una invitación a la reflexión de la práctica evaluativa. *Revista de Educación & Pensamiento*, n. 4. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4039986.pdf>
- Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 21(1), 5-31

- Beriche y Medina. (2021). La evaluación formativa: su implementación y principales desafíos en el contexto de la escuela y la educación superior. *Educación*, v. 27, n° 2,, 201-208.
<https://revistas.unife.edu.pe/index.php/educacion/article/view/2433/2637>
- Brookhart, S. M. (2017). *How to use grading to improve learning*. ASCD.
- Brownlie, N., Burke, K., & Laan, L. (2024). Quality indicators of effective teacher-created summative assessment. *Quality Assurance in Education*, 30 - 45 Doi.10.1108/QAE-04-2023-0062.
- Cornejo y Almonacid. (2024). Evaluación formativa: Reflexiones sobre la educación inclusiva. *Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación –Dossier*, 2(19), 48-64., 48-64.
<https://revistacseducacion.unr.edu.ar/index.php/educacion/article/view/828/751>
- Cruz y Hernández. (2021). Evaluarte: una propuesta desde la evaluación formativa, *Voces y silencios: revista latinoamérica de Educación*, v. 13 (1): pp. 1-32.
<https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/vys/article/view/7628/8121>
- Fernández, S. (2019). Evaluación formativa y compartida procesos de autoevaluación y autocalificación en 1o de educación primaria. una experiencia de gamificación para el área de matemáticas. . *Infancia, Educación y Aprendizaje (IEYA)*, 5(2), 96-100.
<https://revistas.uv.cl/index.php/IEYA/article/view/1655>
- García, J., Farfán, J., Fuertes, L. y Montellanos. (2021). Evaluación formativa: un reto para el docente en la educación a distancia. *Revista INICC Delectus*, v. 4 (2) ,
<https://doi.org/10.36996/delectus.v4i2.130>
<http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/390/3902197004/html/index.html>
- Guerra, M., Ortega, D. y Benavides. (2023). La importancia de la evaluación formativa en el proceso de aprendizaje. Universidad de Nariño.
- Guevara, Verdesoto y Castro. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción), *Revista científica Mundo de la investigación y el conocimiento*, v. 4 (3): pp. 163-173.
<http://recimundo.com/index.php/es/article/view/860>
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112.
- López. (2017). Evaluación y aprendizaje. *Revista de Didáctica Español como Lengua Extranjera*, (24), 3. https://marcoele.com/descargas/24/fernandez-evaluacion_aprendizaje.pdf.
- Martínez y Palacios. (2023). Guía para la revisión y el análisis documental: propuesta desde el enfoque investigativo. *Ra Ximhai*, v. 19 (1) , 67-83.
- Nicol, D. J. (2020). Guiding principles for peer review: Unlocking learners' evaluative skills. *Advances. Health Sciences Education*, 25(1), 103-114.
- Nicol, D. J., & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. *Studies in Higher Education*, 31(2), 199-218.
- Nolazco, G. (2020). Nivel de conocimiento sobre la evaluación formativa en docentes de nivel primaria de instituciones educativas pertenecientes a la Unidad de Gestión Educativa Local 02 [Tesis de Licenciatura Universidad Peruana Cayetano Heredia].
<https://hdl.handle.net/20.500.12866/8973>
- Palacios, M. y. (2023). Guía para la revisión y el análisis documental: propuesta desde el enfoque investigativo. *Ra Ximhai*, v. 19 (1) , 67-83.
- Panadero, E., & Broadbent, J. (2018). Developing evaluative judgement: Enabling students to make decisions about the quality of work. *Higher Education*, 76, 467-481.
- Perez, E. M. (2023). Gobernanza en políticas nacionales de pobreza y educación para el acceso y la permanencia en la educación superior. *Mendeley Data*, doi: 10.17632/kcj438xyxv.1.
- Pascual y López. (2019). ¿Qué quieren los niños y niñas de Educación Infantil?El papel de la evaluación formativa y compartida en su derecho a decidir, *Culture and Education*, v. 31 (4): pp. 873-880. <https://doi.org/10.1080/11356405.2019.1656486>
- Quijano, A. (2022). La evaluación escolar y la discapacidad intelectual: Hacia una evaluación formativa en el marco de la educación inclusiva, estudio de caso con docentes de educación básica y media [Magister en Educación, Universidad Pedagógica Nacional].
<http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/17815/La%20Evaluaci%20c3%b3n%20Escolar%20y%20la%20Discapacidad%20Intelectual.%20Hacia%20una%20evaluaci%20c3%b3n%20formativa%20en%20el%20marco%20de%20la%20educaci%20c3%b3n%20inclusiva.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

- Rao, N. J., & Banerjee, S. (2023). Classroom Assessment in Higher Education. *Higher Education for the Future*, 11-30. <https://doi.org/10.1177/23476311221143231>.
- Sandoval, C. (2023). Evaluación formativa y aprendizaje. *Ciencia latina*, v. 7 (1), 12-26.
- Sadler, D. R. (1989). Formative assessment and the design of instructional systems. *Instructional Science*, 18(2), 119-144.
- Torres, M. (2024). Evaluación Formativa Continua en la Enseñanza y aprendizaje del Cálculo: Mejorando el Rendimiento Académico en Estudiantes de Educación Profesional. *Innovación social y respuestas económicas*, v. 4 (2) , 93-113. <https://doi.org/10.55813/gaea/jessr/v4/n2/104>
- UNESCO. (7 de Agosto de 2020). Desafíos de la evaluación en tiempos de pandemia. Obtenido de UNESCO: <https://www.unesco.org/es/articulos/desafios-de-la-evaluacion-en-tiempos-de-pandemia-resumen-del-seminario-ndeg15-para-america-latina>
- Wiliam, D. (2011). *Embedded Formative Assessment*. Solution Tree Press.
- Yepes, E. E. (2022). Evaluación formativa como proceso mentor en la enseñanza. *Revista de Ciencias Sociales*, v. (28) 6, 255-269. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8598055>
- Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice*, 41(2), 64-7
- Zuleta, Estanislao. Entrevista *Revista Educación y Cultura*, No. 4, junio de 1985.

Conflicto de Intereses: Los autores afirman que no existen conflictos de intereses en este estudio y que se han seguido éticamente los procesos establecidos por esta revista. Además, aseguran que este trabajo no ha sido publicado parcial ni totalmente en ninguna otra revista.